

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ УЧАЩЕГОСЯ.

Ищук Светлана Ириковна

преподаватель

Термезской специализированной школы искусств.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820892>

Аннотация : Музыкальная память раскрывается в практической деятельности. Репродуктивная и реконструктивная память. Пять оперативных кругов памяти. Проблемы запоминания произведения без его осмысления не должно существовать. Понимание механизмов памяти помогает выработать современные методы изучения произведения и активизации запоминания.

Ключевые слова:

Музыка, память, учащиеся, произведение, работа, исполнение, инструмент, запоминание. В педагогической практике нередко возникают вопросы, связанные с заучиванием музыкального произведения и исполнением его по памяти. Одни ученики обладают цепкой, прочной памятью, другие схватывают «на лету», но запоминают произведение неточно, поверхностно, третьи продвигаются по этому пути с трудом. В процессе работы, на уроке с некоторыми учениками порой с большим трудом удается исправить неверно заученную фразу, аппликатуру, прием. Кажется бы, цель достигнута, но в момент выступления на эстраде ученик неожиданно «вспоминает» первый, неправильно заученный вариант. В чем причина этого явления? Возникает и ряд других практических вопросов, например, как лучше работать над произведением, «доводить» его, заучив сразу на память, или работать над ним по нотам до тех пор, пока оно само не «выиграется» в пальцы, в движения рук. Для того* чтобы управлять процессом запоминания, максимально его активизировать, разумно обращаться с памятью ученика, необходима хотя бы в общих чертах иметь представление о типах и видах памяти, о ее природе.

Память лежит в основе всей деятельности человека. А поскольку он действует непрерывно, следовательно, постоянно работает и его память. Как и внимание, она обращена и в прошлое и в будущее одновременно, ибо память «запоминает» не только то, что прошло, но и то, что предстоит сделать. Один из парадоксов памяти состоит в том, что человек запоминает все когда-либо виденное, слышанное, прочувствованное. Но в процессе деятельности произвольно вспомнить он может далеко не все. Между понятиями

«запоминание» и «вспоминание» есть принципиальная разница, ибо в их основе лежат совершенно различные механизмы. Часто, обращаясь не к тем механизмам и неверно оценивая возможности памяти, педагог требует от ученика то, что тот не в силах сделать.

Работа над произведением е ребенком в этом возрасте и несколько позже имеет свои особенности. Менять штрихи, аппликатуру не всегда целесообразно, так как новый вариант заставляет ребенка в значительной мере перестраивать в своем сознании все произведение в целом. По этой же причине не стоит расчленять произведение и задавать выучивать отдельные ее фрагменты, поскольку каждый отрывок может восприниматься им как целое, отдельное произведение.

Подробная детализация же происходит в дальнейшем. Весьма важен и еще один момент: мозг вырабатывает двигательную программу не только в реальном временном масштабе, то есть как она будет разворачиваться в движении, но и еще одну—с десятикратным сжатием во времени, как бы спрессованную (Н. П. Бехтерева). Она нужна человеку в первую очередь для планирования своего поведения, необходимой последовательности движений как бы предварительно, эскизно, в сжатом масштабе, а затем уже ее спокойного разворачивания в деятельности. Запас субъективного времени, который здесь образуется, весьма необходим для предварительного «проигрывания» в сознании нужных движений. Этот механизм, эти возможности мозга еще мало используются в исполнительской практике, хотя интуитивно гениальные музыканты, видимо, его применяли (Паганини, Лист и другие). Третий круг памяти — пятиминутный — повторение с наложением последующей информации и предыдущего опыта, установление логической связи событий. Он связан с удержанием внимания на запоминании. За это время мозг человека стремится «досмотреть», окончательно переработать, классифицировать информацию, включить полученный образ в свой опыт. Этот круг позволяет во многом предслышать и предвидеть получаемое, так как сознание всегда стремится предугадать воспринимаемое. Здесь же согласовывается то, что мыслилось, и полученное, в работу активно включается творческая фантазия. Четвертый круг памяти (20—60 минут) — упрочнение, закрепление следа в памяти. В это время

происходит уяснение ценности осмысленной информации, связь одной осмысленной информации с другой (отвлеченной). Именно в этот период происходит и определенная реконструкция пропусков. Объем этого круга памяти наиболее насыщен (человек способен воспроизводить в памяти произведение длительностью 30—50 минут непрерывного звучания). После же одного часа обработанная информация может уходить в долговременную память.

Движение лучше запоминается при оптимальном мышечном тоне, близком к предельному («образному»), и резко падает при расслабленных мышцах или излишне напряженных. «Зажатый» ученик вследствие этого может очень плохо запоминать текст.

Какова польза повторения? Повтор, который осуществляет музыкант, необходим на первых стадиях работы для сравнения и проверки варианта: что сделано, что недоделано, что необходимо закрепить. Следует учесть следующую особенность режима работы мозга: два повторения в день втрое эффективней восьмикратного повторения. Это, однако, касается лишь примитивной зубрежки. Творческое же нахождение вариантов — не столько повторение, сколько обогащение, переработка информации. Музыка неповторима, любое повторение лишает ее эстетической сущности. Отсюда такое большое значение придавал вариантам А. И. Ямпольский. Переключение внимания, интервалы способствуют поддержанию оптимального творческого состояния, а следовательно, и работы памяти. Следует учесть, что наибольшую чувствительность память приобретает к вечеру. Тот же Ямпольский считал, что вечер — лучшее время для художественной работы, так как ночью запомненное не забывается другой информацией.

Необходимо обратить внимание также на то, что прерванная задача лучше запоминается, она заставляет мозг активнее работать, быстрее схватывать новое, лучше запоминать. К. Г. Мострас в своей книге «Система домашних занятий скрипача» рекомендует прекращать занятие над тем или иным произведением, если время, отведенное на него в бюджете дня, истекло⁴. В этом отношении «откладывание» произведения способствует более интенсивному его запоминанию. Замечено также, что удержание в памяти большого репертуара способствует развитию памяти и ускоряет развитие инструменталиста (Л. Ауэр и П. Столярский требовали от

учеников знания всех пройденных сочинений). Исходя из этого, в Московской консерватории введены на третьем и пятом курсах коллоквиумы, где студенты по требованию комиссии играют произведения, пройденные ими за время обучения.

Отчего происходят срывы на эстраде? Память не любит, когда ей не верят. Здесь уверенность важнее, чем сомнения: а не подведет ли память? При заучивании важно заранее «промоделировать» не только то, как будет сыграно произведение, но и свое состояние на эстраде. Отсюда — необходимость проверки исполнителя перед выступлением обстановкой, близкой к эстрадной (хотя бы прослушивание соучениками).

Известно, что при исполнении произведений (в частности, трехчастной формы, сонатного Allegro) начало и конец запоминаются лучше, а средний раздел (разработка) несколько хуже. Здесь действует так называемый психологический «эффект края». Срывы на эстраде бывают и при переключении внимания. К примеру, один эпизод выучен хорошо, а другой хуже. Внимание может своевременно не подготовиться к необходимости активизации, и происходит ошибка. Опасны и места после кульминаций, завершения разделов и т. д. Педагогу необходимо всячески развивать у ученика способность к музыкальному представлению, фантазированию. Один ученик, потеряв текст, беспомощно остановился, другой — симпровизировал и пошел дальше; это говорит о различном характере работы с материалом.

Отвечая на вопрос, как лучше работать над произведением — выучив сперва на память, или, поработав над ним, потом заучивать, — следует сказать, что полное осознание произведения — это уже память. Проблемы запоминания произведения без его осмысления не должно существовать. Кроме того, стремление выучить сразу наизусть новое произведение мешает дальнейшей творческой работе над ним. Д. Ф. Ойстрах говорил ученикам, что если они нашли свой подход к замыслу сочинения, характерные штрихи аппликатуры, «звуковой фон» и т. д., то произведение уже стало их достоянием, их детищем, и проблема механического заучивания его снимается сама собой. Следует добавить, что при изучении произведения ученик играет его в более медленном темпе, чем на эстраде. Многие движения при медленном темпе имеют несколько

отличительную форму, чем при быстром. Меняется и характер динамики, звукоизвлечения и т. д. Следовательно, изучение наизусть неготового сочинения может стать помехой и двигательной стороне на эстраде.

В эпоху информационного взрыва управление процессом запоминания стало особенно актуальным.

Использованная литература:

1. В. Григорьев, о развитии музыкальной памяти.
2. Н. Готдинер . Дидактические основы музыкального развития учащихся .
3. В. Станка . О методах музыкального воспитания учащихся школьного возраста.
4. В. Руденко. К. проблеме обучения и развития в музыкальной педагогике.
5. А.А. Смирнов. Проблемы психологии памяти.

